

Çölyak Hastalığı Olan Kadınlarda Önemsizmesi Gereken Bir Konu: Üreme Sağlığı Sorunlarının Belirlenmesi

Sidar GÜL^{1*}
¹ Siirt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Siirt, Türkiye

Geliş Tarihi / Received:28.08.2025, Kabul Tarihi / Accepted:10.10.2025

ÖZ

Amaç: Bu çalışma, çölyak hastalığı tanısı alan doğurganlık dönemindeki kadınların üreme sağlığı sorunlarını ve bu sorunlara etki eden faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma 100 kadın ile yürütüldü. Veriler, literatür doğrultusunda hazırlanan veri toplama formu ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Ki-kare testi ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı.

Gereç ve Yöntem: Katılımcıların yaş ortalaması 33.45±11.25 yıl olup çoğunluğu düşük eğitim seviyesine ve kötü ekonomik duruma sahipti. Çölyak hastalığı tanı yaşı ortalaması 18.84±5.6 yıl, tanı süresi 9.64±3.2 yıldır. Katılımcıların %68.0'i hastalık ile ilgili eğitim almamış, %26.0'sı diyetle uyumunun kötüydü. Katılımcıların %62.0'si menstruasyon sorunları yaşamakta, %63.6'sında düşük öyküsü, %18.2'sinde ölü doğum, %13.6'sında plansız gebelik bulunmakta ve %90.9'unun çölyak hastalığı gebeliklerini olumsuz etkilemekteydi. Katılımcıların %67.0'si üreme sağlığı ile ilgili hiç eğitim almamış ve %71.0'inin bilgi ihtiyacı vardı. Eğitim düzeyi düşük, çalışmayan, kötü ekonomik durumda olan, geniş ailede yaşayan ve çölyak hastalığı konusunda eğitim almamış kadınların diyetle uyumunun daha kötü olduğu saptandı (p<0.05).

Sonuç: Çölyak hastalığı tanılı kadınlar, menstruasyon bozuklukları, infertilite, düşük ve ölü doğum gibi ciddi Üreme sağlığı (ÜS) sorunları yaşamaktadır. Sosyoekonomik dezavantajlar ve diyetle uyum güçlükleri bu sorunları artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, Gebelik komplikasyonları, İnfertilite, Kadın sağlığı, Üreme sağlığı

An Important Issue for Women with Celiac Disease: Determination of Reproductive Health Problems

ABSTRACT

Objective: This study was conducted to determine the reproductive health problems of women of childbearing age diagnosed with celiac disease and the factors affecting these problems.

Materials and Methods: This descriptive study was conducted with 100 women. Data were collected using a data collection form prepared in line with the literature and face-to-face interviews. Descriptive statistics, the chi-square test, and Pearson correlation analysis were used to evaluate the data.

Results: The average age of the participants was 33.45±11.25 years, and the majority had a low level of education and poor economic status. The average age at diagnosis of celiac disease was 18.84±5.6 years, and the average duration of diagnosis was 9.64±3.2 years. 67.0% of participants had not received education about the disease, and 26.0% had poor diet compliance. 62.0% of participants experienced menstrual problems, 63.6% had a history of miscarriage, 18.2% had a history of stillbirth, 13.6% had an unplanned pregnancy, and 90.9% reported that celiac disease had a negative impact on their pregnancies. 67.0% of participants had never received education on reproductive health, and 71.0% had a need for information. It was found that women with low educational levels, who were unemployed, in poor economic conditions, living in large families, and who had not received education on celiac disease had poorer dietary compliance (p<0.05).

Conclusion: Women diagnosed with celiac disease experience serious reproductive health problems such as menstrual disorders, infertility, miscarriage, and stillbirth. Socioeconomic disadvantages and difficulties in adhering to the diet exacerbate these problems.

Keywords: Celiac disease, Pregnancy complications, Infertility, Women's health, Reproductive health

Sorumlu Yazar/Corresponding Author: Sidar GÜL, Siirt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Siirt, Türkiye. **Email:** sidar.gul@siirt.edu.tr

1.GİRİŞ

Çölyak hastalığı (ÇH), tek tedavisi ömür boyu glutensiz diyetle bağlı kalmak olan ve gluten içeren gıdaların yenilmesiyle tetiklenen otoimmün bir enteropatidir. Dünyada genel popülasyonunun yaklaşık %1.4'ünü etkilediği belirtilmekte olup çoğu vakaya teşhis konmamıştır [1]. Ülkemizde prevalansı ile ilgili çeşitli çalışmalar olmakla birlikte hastalığın görülme sıklığı %0.03 ve %1.0 arasında olup, bu oran farklı ülkeler ile (Amerika %1, Almanya %0.3, İran%2,) benzerlik göstermektedir [2-7]. ÇH epidemiyolojisi ve klinik bulguları geniş bir yelpazede zaman içerisinde değişiklik göstermektedir. Klasik olarak temelde gastrointestinal belirtileri olan ve 2 yaşın altındaki çocukları etkileyen bir hastalık olduğu düşünülse de zamanla ÇH tanısı alan hastaların çoğunluğunu yaşamın dördüncü ile beşinci on yılındaki çeşitli semptomlara sahip yetişkinler oluşturmaktadır. Cinsiyet açısından değerlendirildiğinde ise ÇH, ağırlıklı olarak kadınlarda teşhis edilmektedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde çoğu popülasyonda, ÇH tanısı konan bireylerin %60-70'ini kadınlar oluşturmakta ve ÇH tanısı özellikle doğurganlık döneminde artış göstermektedir [8,9]. ÇH'de klinik bulgular geniş bir yelpazede görülebilmektedir. Esas etkilenen gastrointestinal sistem olmasına rağmen %20-30 oranında diğer organ ve dokuların etkilendiği sistemik tablo oluşabilmektedir [10]. ÇH tanısı alan kadınlar gastrointestinal sistem sorunlarının neden olduğu sorunlara ek olarak üreme fonksiyonlarındaki değişiklikler ile ilgili çeşitli problemlerle karşılaşmaktadır. Bu durum ÇH tanısı alan kadınların üreme sağlığı (ÜS) açısından önemle üzerinde düşünülmesi gereken riskli grup olarak değerlendirilmesine sebep olmaktadır [11]. Bu yaklaşım, beslenme, endokrinoloji ve kadın doğum uzmanlığını birleştiren bir izlem ve danışmanlık sürecini içermesi bakımından önemlidir. Böylece hem hastalığın sistemik etkileri kontrol altına alınabilir hem de üreme sağlığı ve gebelik sonuçları iyileştirilmesi mümkün kılınabilmektedir [8,11]. Çalışmalarda ÇH tanısı alan kadınların ÜS konularında daha fazla sorun yaşadığı belirtilmektedir. ÇH tanısı alan kadınlarda sıklıkla karşılaşılan infertilite problemleri ve gebelik komplikasyonları ÇH'nin gastrointestinal sistem dışındaki semptomları olarak ortaya çıkabildiği bilinmektedir [12]. Özellikle açıklanamayan infertilitesi olan kadınlarda ÇH sıklığındaki artış ve glutensiz diyet sonrası bu hastalarda gebelik oranlarında başarı elde edilmiştir [13]. Benzer şekilde Celdir ve ark.'ı çalışmasında [14]; ÇH'li kadınların normal doğurganlığa sahip olduğunu, ancak ÇH tanısından önceki 2 yıl içinde doğurganlıklarının azaldığını tespit etti. Gecikmiş menarş, erken menopoz ve amenore insidansının yüksekliği ÇH tanısı alan kadınlarda sıklıkla görülmektedir [15]. Moleski ve ark.'nın çalışmasında [16]; ÇH olan kadınların olmayanlara kıyasla spontan düşük, erken doğum ve gecikmiş menarş oranlarının daha yüksek olduğunu belirledi. Ulusal düzeyde yapılan çalışmalar incelendiğinde; Abaci ve ark.'ı çalışmasında [17]; ÇH'ye sahip adolesanlarda gecikmiş menarş olduğunu tespit etti. Sezikli ve ark.'ı çalışmasında [12]; ÇH'li kadınlarda infertilite olduğunu tespit etti. Kayar ve ark.'ı çalışmasında [10]; ÇH'li bireylerin %74.8'inin kadın, %28.3'ünde anemi ve

%4.3'ünde infertilite olduğunu tespit etti. Özberk ve ark.'ı çalışmasında [18]; infertil hastalarda ÇH prevalansının kontrol grubu ile farklılık göstermediğini ancak bu ilişkiyi değerlendirmek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulduğu tespit etti. Gebelik döneminde ise glutensiz diyetle beraber gebelikte yaşanan fiziksel ve psikolojik değişikliklere uyum sağlama ÇH tanısı alan kadınlarda daha zor olmaktadır. Bunun yanında sağlık kurumlarında sağlık profesyonellerinin ÇH konusunda yeterli donanımda ve farkındalıkta olmaması, glutensiz diyet ve hastalığa özel belirtiler dikkate alınmadan bakım verilmesi gibi nedenlerden dolayı kaliteli bakım hizmetlerinden yeterince yararlanamamaktadırlar. Bu nedenle ÇH tanısı kadınlarda gebelik ve doğum sonu dönemde yaşanan sağlık sorunlarında artış görülebilmektedir [19]. Nitekim yapılan çalışmalarda ÇH'nin spontan düşüklükler, intrauterin gelişme geriliği, düşük doğum ağırlığı ve erken doğum tehdidi dâhil olmak üzere birçok komplikasyonla ilişkili olduğu belirtilmiştir [14]. Elliott ve ark.'ı çalışmasında [20]; ÇH olan gebelerde olmayanlara kıyasla hiperemesis gravidarum'un 4,52 kat, tromboembolizmin 2,93 kat ve hastanede kalış süresinin 2.06 kat daha yüksek olduğunu tespit etti. Aynı çalışmada ÇH olan kadınların bebeklerinde büyüme geriliği 1.80 kat ve konjenital malformasyon varlığı 3.51 kat daha yüksekti. Arvanitakis ve yaptığı metaanaliz çalışmasında [13]; ÇH'li gebelerde spontan düşük riski (1.35 kat), fetal büyüme geriliği (1.68 kat), ölü doğum (1.57 kat), erken doğum (1.29 kat), sezaryen doğum (1.10 kat) ve düşük ortalama doğum ağırlığı (ortalama fark -176.08) parametrelerinin anlamlı olarak daha yüksekti olduğunu tespit etti. Bu bilgiler ışığında ÇH tanısı alan kadınlar açısından ÜS sorunlarının daha fazla ve daha farklı yaşanması beklenmelidir.

ÇH'nin epidemiyolojisi, yalnızca gastrointestinal sistemi etkileyen bir hastalık olması dışına çıkıp infertilite, mensesruasyon siklus bozuklukları ve olumsuz gebelik sonuçları gibi özellikle kadın sağlığı ile ilgili olan farklı semptomları içerecek şekilde değişmiştir. ÇH tanısı alan kadınların doğurganlık dönemlerinde ihtiyaçları olan bilgi, destek ve bakımın verilmesi, önleyici tedbirlerin alınması, sorunların erken dönemde saptanması ve kadınların karar sürecine katılımlarının sağlanması için, öncelikle bu kadınların doğurganlık dönemine özel sorunlarının saptanması ve bu sorunların nedenlerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Yaşanan sorunların ve nedenlerinin bilinmesi, ÇH'li kadınlara yönelik daha kapsamlı ve verimli programların hazırlanmasına yardımcı olacaktır [14, 16, 18]. Bu bilgiler doğrultusunda bu çalışmada, ÇH tanısı alan kadınların doğurganlık döneminde yaşadığı ÜS sorunlarının tespiti, etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve ÇH'li kadınlara yönelik ÜS eğitimi, danışmanlık, tanı ve tedavi hizmetleri konusunda daha kapsamlı ve verimli programların hazırlanması konusuna önemli katkılarının olacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmada belirlenen araştırma soruları şunlardır:

1. ÇH tanısı alan kadınların yaşadığı ÜS sorunları nelerdir?
2. ÇH tanısı alan kadınların ÜS'yi olumsuz etkileyen faktörler Nelerdir?
3. ÇH tanısı alan kadınlar yaşadığı ÜS sorunlarının çözümü için neler yapmaktadır?

2. MATERYAL VE METOD

2.1. Çalışmanın Türü

Bu çalışma tanımlayıcı nitelikte yürütülmüştür.

2.2. Çalışmanın Yeri ve Zamanı

Çalışma Siirt Belediyesi'ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü biriminde 11 ay süre ile yürütüldü. Sosyal ve kültür işler Müdürlüğü, bu şehrin genelindeki ÇH bireylere yönelik hizmet sağlayan bir birimdir. Birim çalışanları tarafından ÇH bireyleri destekleme, bilgilendirme, yönlendirme, sosyal ve psikolojik yardım hizmetleri sunulmaktadır.

2.3. Çalışmanın Evreni ve Örneklemi

Çalışmanın evrenini siirt il merkezinde yaşayan, ÇH tanısı bulunan, doğurganlık dönemindeki kadınlar oluşturdu. Sosyal ve kültür işler Müdürlüğü'nden alınan 2022 yılı istatistiki verilerine göre siirt il merkezinde ÇH tanısı bulunan, doğurganlık dönemindeki kadınların sayısı 120'dir. Çalışmanın örneklemi, amaca uygun örnekleme tekniği kullanılarak çalışmaya dâhil edilme kriterlerini taşıyan 100 kadın oluşturdu. Çalışmanın sonunda örneklemin yeterliliğini değerlendirmek için G*Power 3.1.9.2 programı ile "post hoc" güç analizi yapıldı. Buna göre çalışmanın etki değeri $d=0.30$ orta etki büyüklüğü hesaplanarak ve $\alpha=0,05$ alınarak elde edilen "post hoc" güç analizi sonucunun 0,70-0,90 arasında olmasıyla örneklem sayısının yeterli olduğu görüldü [21].

Örnekleme seçimi aşamasında katılımcıların çalışmaya alınma kriterleri; ÇH tanısı bulunmak, kadın olmak, 18-49 yaş arasında olmak, menarş olmak ve çalışmaya katılmaya gönüllü olmak (katılımcı onamı alınması) şeklinde belirlendi. Çalışmaya dâhil edilememe kriterleri; menopozda olmak ve sözlü iletişim kurulabilmede herhangi bir soruna sahip olmak şeklinde belirlendi.

2.4. Veri Toplama Araçları

Veriler araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan Veri Toplam Formu ile elde edildi [10, 16, 19, 20]. Bu form dört bölümden ve 52 sorudan oluşmaktadır. Formun ilk bölümünde kadınların sosyodemografik özelliklerini (yaş, doğum yeri, öğrenim düzeyi, medeni durum, ekonomik durum, çalışma durumu, eşinin yaşı, eşinin öğrenim düzeyi, eşinin çalışma durumu, sosyal güvenceleri, aile tipi, evde en çok konuşulan dil) belirlemeye yönelik 12 soru bulunmaktadır. Formun ikinci bölümünde hastaların ÇH ile ilgili bilgilerini (tanı yaşı, hastalık süresi, hastalık hakkında eğitim alma durumu, ÇH dışı herhangi bir hastalık durumu, diyet uyum derecesi) belirlemeye yönelik beş soru yer almaktadır. Formun üçüncü bölümü, ÜS sorunlarını belirlemeye yönelik (İlk menarş yaşı, menstruasyon süresi ve sıklığı, menstruasyon döneminde yaşanan sorunlar, ilk evlilik yaşı, ilk gebelik yaşı, gebelik sayısı, çocuk sayısı, sahip olmak istediği çocuk sayısı, düşük sayısı, ölü doğum sayısı, kürtaj sayısı, gebeliklerinin planlanma durumu, gebelikler arası süre, hastalık durumunun gebeliği etkileme durumu, gebeliklerinde sağlık kuruluşuna gitme durumu, doğum şekli, gebeliği önleyici yöntem kullanma durumu, kullanılan gebeliği önleyici yöntem, gebeliği önleyici

yöntem kullanmama nedeni) 19 soruyu içermektedir. Formun dördüncü bölümünde ise ÜS bilgilerini belirlemeye yönelik (ÜS ile ilgili sorun yaşadığında ne yaptığı, ÜS konusunda herhangi bir eğitim alma durumu, ÜS eğitimi kimden aldığı, ÜS ile ilgili hizmet veren sağlık kuruluşlarına kolay ulaşabilme durumu, ÜS konusunda herhangi bir bilgi ihtiyacı durumu ve kimden bilgi almak istediği) altı soru yer almaktadır.

2.5. Ön Uygulama

Çalışmanın verileri toplanmadan önce; veri toplama formunun anlaşılabilirliğinin değerlendirilmesi ve uygulama planının belirlenmesi amacıyla örneklemin %10'unun oluşturan 10 katılımcı ile ön uygulama gerçekleştirildi. Ön uygulamadan sonra veri toplama formlarının anlaşılır olduğuna karar verildi. Ön uygulamaya dâhil edilen katılımcılar çalışmaya dâhil edilmedi.

2.6. Verilerin Toplanması

Çalışma verileri toplanmadan önce; araştırmacılar belediye ve birim yöneticileri ile çalışma süreci hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. Birimden alınan veriler doğrultusunda çalışmaya dâhil edilecek katılımcılar tespit edildi. Çalışmaya başlamadan önce dâhil edilme kriterlerine uyan katılımcılar ile telefon ile iletişime geçildi, çalışmanın amacı ve süreci hakkında bilgi verildi. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan katılımcılar uygun gördükleri bir zaman diliminde birime davet edildi. Çalışmanın verileri belirlenen birimde yazarlar birimin toplantı odasında yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplandı.

2.7. Çalışmanın Değişkenleri

Çalışmanın bağımsız değişkenleri; sosyodemografik özellikler (yaş, eğitim durumu, ekonomik durumu, vb.) ve ÜS sorunları (menstrual siklus fonksiyonlarında sorun varlığı, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem komplikasyonları varlığı, gebeliği önleyici yöntem kullanmada sorun yaşama durumu, vb.). Bağımlı değişkenleri ise ÇH tanı süresi ve diyet uyum derecesidir.

2.8. Verilerin Değerlendirilmesi

Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 programı ve G*Power 3.1.9.2 programı ile değerlendirildi. Verilerin normalliğine Kolmogorov- Smirnov testi ile bakılıp normal dağıldığına karar verildi. Tanımlayıcı veriler sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri ile belirtildi. ÇH tanı süresine göre gruplar arasındaki farkın karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda t testi ve kategorik verilerin ÇH diyet uyum düzeyine göre karşılaştırılmasında Ki kare testi kullanıldı. Sonuçlar %95'lik güven aralığında, anlamlılık $p<0.05$ düzeyinde değerlendirildi.

2.9. Etik Boyut

Çalışmanın yapılabilmesi için Siirt Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan etik kurul onayı (Evrak Tarih ve Sayısı: 22.11.2023-5912) ve Siirt Belediyesinden yazılı izin (Evrak Tarih ve Sayısı: 09.02.2024-100434) alındı. Dahil edilme kriterlerini karşılayan katılımcılara çalışmanın amacı ve uygulanma süreci açıklandı, gönüllü olanlar çalışmaya dâhil edildi. Çalışmada yer alan katılımcılara gönüllü bilgilendirilmiş onam formu okutularak ve yazılı onamları alındı.

3.BULGULAR

Katılımcıların sosyo-demografik bilgilerine ilişkin verilerin dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur. Katılımcıların yaş ortalaması 33.45±11.25 yıl, %67.0’si ilkökul düzeyinde eğitilmiş, %75.0’i çalışmamakta, %57.0’sinin ekonomik durum algısı kötüdür. %44.0’ü evli olup eşlerinin yaş

ortalaması 37.63±9.85’dir. %56.7’sinin eşi ilkökul düzeyinde eğitilmiş ve %13.6’sının eşi herhangi gelir getiren bir işte çalışmamaktadır.%32.0’si geniş aileye sahip olup %72.0’si evde genellikle Türkçe dışında bir dil konuşmaktadır (Tablo 1).

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-demografik Özelliklerinin Dağılımı (n=100)

Özellikler	n	%
Eğitim Durumu		
Okuryazar ve ↓	13	13.0
İlkökul	67	67.0
Lise ve ↑	10	10.0
Çalışma Durumu		
Evet	25	25.0
Hayır	75	75.0
Ekonomik Durum Algısı		
İyi	9	9.0
Orta	34	34.0
Kötü	57	57.0
Medeni Durum		
Evli	44	44.0
Bekar	56	56.0
Eş Eğitim Durumu (n=44)		
Okuryazar ve ↓	7	16.1
İlkökul	25	56.7
Lise ve ↑	12	27.2
Eş Çalışma Durumu (n=44)		
Evet	38	86.4
Hayır	6	13.6
Sosyal Güvence Varlığı		
Evet	75	75.0
Hayır	25	25.0
Aile Tipi		
Çekirdek	68	68.0
Geniş	32	32.0
Evde En Çok Konuşulan Dil		
Türkçe	28	28.0
Kürtçe	39	39.0
Arapça	33	33.0
	Ortalama±Standart Sapma	Minimum-Maximum
Yaş (yıl)	33.45±11.25	18-45
Eş Yaş (yıl)	37.63±9.85	27-48

Katılımcıların ÇH ile ilgili verilerin dağılımı Tablo 2’de sunulmuştur. Buna göre; katılımcıların ÇH tanı yaşı ortalaması 18.84±5.6 yıl ve tanı süresi ortalaması 9.64±3.2 yıldır. Katılımcıların %68.0’si ÇH ile ilgili eğitim

almadığını, %28.0’si ek bir hastalığa sahip olduğunu (sırasıyla en çok diyabetus mellitus, anemi ve migren) ve %26.0’si diyetle uyum derecesinin kötü olduğunu belirtti (Tablo 2).

Tablo 2. Katılımcıların ÇH ile İlgili Bilgilerinin Dağılımı (n=100)

Özellikler	n	%
ÇH ile ilgili Eğitim Durumu		
Evet	32	32.0
Hayır	68	68.0
Ek Hastalık Varlığı		
Evet	28	28.0
Hayır	72	72.0
Diyete Uyum Algısı		
İyi	43	43.0
Orta	31	31.0
Kötü	26	26.0
	Ortalama±Standart Sapma	Minimum-Maximum
ÇH Tanı Yaşı (yıl)	18.84±5.6	6-37
ÇH Tanı Süresi (yıl)	9.64±3.2	2-30

Katılımcıların ÜS ile ilgili özelliklerinin dağılımı Tablo 3’te sunulmuştur. Buna göre katılımcıların menarş yaşı ortalaması 15.35±3.15 yıl, menstruasyon süresi ortalaması 9.82±2.12 gün ve menstruasyon sıklığı ortalaması

38.31±9.85 gündür. Katılımcıların %62.0’si menstruasyon döneminde sorun yaşamakta olup yaşana sorunlar sırasıyla en çok dismenore, düzensiz kanama ve aşırı kanamadır. Evli olan katılımcıların ilk evlilik yaşı ortalaması 21.32±3.31

yıl, %59.0'u gebelik deneyimi geçirmiş, ilk gebelik yaşı ortalaması 25.34±6.72 yıl ve toplam gebelik sayısı ortalaması 5.41±0.21'dir. Gebelik deneyimi olan katılımcıların %76.9'u çocuk sahibi olup toplam çocuk sayısı ortalaması 3.28±0.85'dir. Gebelik deneyimi olan katılımcıların %63.6'sının düşük öyküsü olup toplam düşük sayısı ortalaması 2.48±0.61'dir. Gebelik deneyimi olan katılımcıların %18.2'sinin ölü doğum öyküsü olup toplam ölü doğum sayısı ortalaması 1.02±0.32'dir. Gebelik deneyimi olan katılımcıların %13.6'sının istenmeyen/plansız gebelik öyküsü olup toplam istenmeyen/plansız gebelik sayısı ortalaması 1.03±0.93'tür. Gebelik deneyimi olan katılımcıların son iki gebelikleri

arası süre 33.82±6.93 aydır. Gebelik deneyimi olan katılımcıların %90.9'unun gebelikleri ÇH tanısı nedeniyle olumsuz etkilenmiştir. Gebelik deneyimi olan katılımcıların %27.3'ünün son gebeliğinde düzenli bir şekilde/hiç sağlık kontrolüne gitmemiş olup %53.9'unun son doğum şeklinin sezeryandır. Evli olan katılımcıların %29.5'i gebeliği önleyici herhangi bir yöntem kullanmakta olup en çok kullanılan yöntem geri çekmedir. Gebeliği önleyici herhangi bir yöntem kullanmayan katılımcıların yöntem kullanmama nedenleri ise sırasıyla en çok çocuk isteme, eşin istememesi ve fertilitenin sonlanacağına yönelik korkudur (Tablo 3).

Tablo 3. Katılımcıların ÜS ile İlgili Özelliklerinin Dağılımı (n=100)

Özellikler	n	%
Menstruasyon Döneminde Sorun Yaşama		
Evet	72	62.0
Hayır	28	28.0
Yaşanan Sorunlar* (n=62)		
Dismenore	26	28.5
Aşırı Kanama	21	23.0
Düzensiz Sikluslar	34	37.3
Diğer**	10	11.2
Gebelik Öyküsü (n=44)		
Evet	26	59.0
Hayır	18	41.0
Çocuk Sahibi Olma Durumu (n=26)		
Evet	20	76.9
Hayır	6	23.1
Düşük Öyküsü (n=44)		
Evet	28	63.6
Hayır	16	36.3
Ölü Doğum Öyküsü (n=44)		
Evet	8	18.2
Hayır	36	81.8
Plansız/İstenmeyen Gebelik Öyküsü (n=44)		
Evet	6	13.6
Hayır	38	86.4
ÇH'nin Gebeliği Olumsuz Etkileme Durumu (n=44)		
Evet	40	90.9
Hayır	4	9.1
Gebelik Kontrol Durumu (n=44)		
Düzenli Gitti	32	72.7
Düzenli Gitmedi/Hiç gitmedi	12	27.3
Son Doğum Şekli (n=26)		
Vajinal	12	46.1
Sezeryan	14	53.9
Kontraseptif Yöntem Kullanma Durumu (n=44)		
Evet	13	29.5
Hayır	31	70.5
Kullanılan Kontraseptif Türü (n=13)		
Geri Çekme	6	46.2
Kondom	4	30.7
Rahim İçi Araç	3	23.1
	Ortalama±Standart Sapma	Minimum-Maximum
Menarş Yaşı (yıl)	15.35±3.15	12-17
Menarş Süresi (gün)	9.82±2.12	6-11
Menarş Sıklığı (gün)	38.31±9.85	27-40
İlk Evlilik Yaşı (yıl)	21.32±3.31	17-34
İlk Gebelik Yaşı (yıl)	25.34±6.72	19-36
Toplam Gebelik Sayısı	5.41±0.21	1-7
Yaşayan Çocuk Sayısı	3.28±0.85	1-6
İdeal Çocuk Sayısı	3.43±0.18	1-5
Düşük Sayısı	2.48±0.61	1-4
Ölü Doğum Sayısı	1.02±0.32	1-2
Planlanmamış/İstenmeyen Gebelik Sayısı	1.03±0.93	1-3
Son İki Gebelik Arası Süre (ay)	33.82±6.93	14-48

*Birden fazla cevap verilmiştir.

**Hipoglisemi, bulantı-kusma, baş ağrısı

Katılımcıların ÜS ile ilgili bilgilerinin dağılımı Tablo 4'te sunulmuştur. Buna göre katılımcıların %67.0'si ÜS ile ilgili herhangi bir eğitim almadığı ve alanların ise bilgi kaynağının en çok aile üyeleri olduğu belirlendi. Katılımcıların ÜS ile ilgili sorun yaşadıklarındaki çözüm arama davranışları incelendiğinde sırasıyla en çok aile

üyelerine danışıldığı, internetten baktıkları, sağlık kuruluşuna başvurdukları ve hiçbir şey yapmadıkları belirlendi. Katılımcıların %74.0'ü ÜS ile ilgili sağlık kuruluşlarına rahat bir şekilde erişemediğini ve %71.0'si ÜS ile ilgili bilgi ihtiyacı olduğunu belirtti. ÜS konusunda eğitim almak istenen kişiler ise sırasıyla en çok sağlık personeli ve aile üyeleridir (Tablo 4)

Tablo 4. Katılımcıların ÜS ile İlgili Bilgilerinin Dağılımı (n=100)

Özellikler	n	%
ÜS ile İlgili Eğitim Alma Durumu		
Evet	33	33.0
Hayır	67	67.0
ÜS ile İlgili Sağlık Kuruluşuna Ulaşabilme Durumu		
Evet	26	26.0
Hayır	74	74.0
ÜS Bilgi İhtiyacı		
Evet	71	71.0
Hayır	29	29.0

Çalışmanın bağımlı değişkeni olan diyetle uyum derecesi ile kategorik bağımsız değişkenlerin karşılaştırılmasında; sosyo-demografik değişkenler açısından eğitim durumu, çalışma durumu, ekonomik durum algısı, medeni durum ve aile tipi değişkenleri ile diyetle uyum derecesi arasında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi ($p<0.05$). Yapılan analize göre; eğitim düzeyi düşük, çalışmayan, ekonomik durumu kötü, evli ve geniş aile tipine sahip olan katılımcıların ÇH diyetine uyum derecesi

kötüydü. Diğer sosyo-demografik değişkenler ile diyetle uyum derecesi arasında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi ($p>0.05$). ÇH ile ilgili bilgiler açısından ÇH eğitim durumu ve ek hastalık varlığı değişkenleri ile diyetle uyum derecesi arasında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi ($p<0.05$). Yapılan analize göre; ÇH konusunda eğitim almayan ve ek bir hastalığı olan katılımcıların ÇH diyetine uyum derecesi kötüydü (Tablo 5).

Tablo 5. Diyetle Uyum Derecesi ile Sosyo-Demografik ve ÇH ile İlgili Değişkenlerin Karşılaştırılması (n=100)

Değişkenler	İyi Uyum n (%)	Orta Uyum n (%)	Kötü Uyum n (%)	χ^2	p
Eğitim durumu				8.84	0.004*
Okuryazar ve ↓	2 (15.4)	3 (23.1)	8 (61.5)		
İlkokul	15 (22.4)	25 (37.3)	27 (40.3)		
Lise ve ↑	10 (50.0)	5 (25.0)	5 (25.0)		
Çalışma durumu				6.10	0.02*
Evet	12 (48.0)	8 (32.0)	5 (20.0)		
Hayır	18 (24.0)	23 (30.7)	34 (45.3)		
Ekonomik durum algısı				7.32	0.01*
İyi	5 (55.6)	3 (33.3)	1 (11.1)		
Orta	12 (35.3)	12 (35.3)	10 (29.4)		
Kötü	13 (22.8)	16 (28.1)	28 (49.1)		
Medeni durum				5.25	0.03*
Evli	12 (27.3)	14 (31.8)	18 (40.9)		
Bekar	18 (32.1)	17 (30.4)	21 (37.5)		
Aile tipi				4.90	0.04*
Çekirdek	18 (26.5)	26 (38.2)	24 (35.3)		
Geniş	5 (15.6)	6 (18.8)	21 (65.6)		
ÇH eğitimi alma durumu				9.14	0.003*
Evet	18 (56.3)	8 (25.0)	6 (18.8)		
Hayır	12 (17.6)	23 (33.8)	33 (48.6)		
Ek hastalık varlığı				5.61	0.02*
Evet	5 (17.9)	8 (28.6)	15 (53.6)		
Hayır	25 (34.7)	23 (31.9)	24 (33.3)		

* $p<0.05$ istatistiksel olarak anlamlı

Katılımcıların ÜS ile ilgili özellikleri ile çalışmanın bağımlı bir diğer değişkeni olan ÇH tanı süresinin karşılaştırılmasında; menstruasyon döneminde sorun yaşayan, gebelik öyküsü olmayan, yaşayan çocuğu olmayan

katılımcıların ÇH tanı süresi uzun olup gruplar arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı tespit edildi ($p<0.05$) (Tablo 6).

Tablo 6. ÇH Tanı Süresi ile Üreme Sağlığı Özelliklerinin Karşılaştırılması (n=100)

Değişkenler	Ortalama Tanı Süresi (yıl) ± SS	Test değeri	p
Menstruasyon sorunu yaşayanlar		t=2.85	0.01*
Evet	11.5 ± 3.2		
Hayır	8.7 ± 2.8		
Gebelik öyküsü olmayanlar		t=3.26	0.002*
Evet	12.8 ± 3.7		
Hayır	9.2 ± 2.9		
Yaşayan çocuğu olmayanlar		t=2.64	0.01*
Evet	13.2 ± 4.1		
Hayır	9.6 ± 3.0		

*p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı

4. TARTIŞMA

Bu çalışmada, ÇH tanısı olan kadınların önemli oranda üreme sağlığı sorunları yaşadığı belirlenmiştir. Bulgular literatürle uyumlu olup, ÇH'nin sadece gastrointestinal sistem değil, aynı zamanda kadın sağlığı üzerinde de ciddi etkileri olduğuna işaret etmektedir [5, 13].

Katılımcıların büyük bölümünde menstruasyon sorunları bulunması, Rubin ve Crowe [15] ile Moleski ve ark.[16] çalışmalarının sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Özellikle düzensiz sikluslar, dismenore ve aşırı kanama, ÇH'li kadınlarda sık bildirilen sorunlar arasındadır. Bu durumun, ÇH'ye bağlı olarak gelişen kronik malabsorbsiyon, demir ve folik asit eksiklikleri ile hormonal dengesizliklerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Nitekim, literatürde de endokrin bozukluklar, anovülasyon ve luteal faz yetersizliklerinin ÇH'li kadınlarda daha sık görüldüğü ve bunların doğurganlık sorunlarıyla ilişkili olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla menstruasyon bozukluklarının yalnızca yaşam kalitesini değil, aynı zamanda üreme sağlığını da doğrudan etkilediği söylenebilir.

Gebelik komplikasyonları açısından bakıldığında, bu çalışmada düşük (%63.6) ve ölü doğum (%18.2) oranlarının yüksekliği dikkat çekicidir. Bu bulgu, Arvanitakis [13] ve Elliott ve ark. [20] tarafından rapor edilen artmış spontan düşük, fetal büyüme geriliği ve konjenital malformasyon riskleri ile örtüşmektedir. Literatürde, glutensiz diyet uyumunun gebelikte komplikasyon riskini azalttığı ve fetal gelişimi desteklediği gösterilmiştir [13, 20]. Bu bağlamda, erken tanı ve uygun diyet yönetimi, üreme sağlığı ve gebelik sonuçları açısından kritik öneme sahiptir. Ayrıca katılımcıların çoğunluğunun ÇH'nin gebeliklerini olumsuz etkilediğini belirtmesi, hastalığın gebelik sürecindeki önemini ortaya koymaktadır.

Sosyoekonomik ve demografik faktörler, ÇH yönetimi ve diyet uyumu üzerinde belirleyici rol oynamaktadır [11, 20]. Bu çalışmada, düşük eğitim düzeyi, kötü ekonomik durum, çalışmama ve geniş aile yapısının ÇH diyetine uyumda olumsuz rol oynadığı belirlenmiştir. Sosyoekonomik dezavantajlar, glutensiz diyetin yüksek maliyeti ve ulaşılabilirliğinin sınırlılığı nedeniyle uyumu zorlaştırmakta, bu da ÇH'nin komplikasyon riskini

artırmaktadır. Diyete uyumun bozuk olması, malnütrisyon, anemi ve vitamin-mineral yetersizlikleri üzerinden hem menstrüel düzensizliklere hem de gebelik komplikasyonlarına yol açabilmektedir [11]. Ayrıca literatürde, diyete düzenli uyumun infertilite, düşük ve diğer olumsuz gebelik sonuçlarını azaltarak doğurganlık üzerinde olumlu etkiler yarattığı gösterilmiştir [13]. Bu bulgular, yalnızca biyolojik değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik faktörlerin de ÇH yönetiminde belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, erken tanı ve uygun diyet yönetimi, üreme sağlığı ve gebelik sonuçları açısından kritik öneme sahiptir. Katılımcıların çoğunun üreme sağlığı konusunda eğitim almadığı ve bilgi ihtiyacının yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, ÇH'li kadınların üreme sağlığına yönelik danışmanlık hizmetlerine yeterince erişemediğini göstermektedir. Oysaki düzenli sağlık eğitimi ve danışmanlık, hem glutensiz diyete uyumu artırmakta hem de gebelik sürecinde komplikasyonların önlenmesine katkı sağlamaktadır. Grode ve ark. çalışmasında [20]; ÇH'li kadınların sağlık sisteminde yeterince desteklenmediğini, glutensiz diyet ve özel bakım gereksinimlerinin çoğu zaman göz ardı edildiğini vurgulamaktadır. Ek olarak yapılan çalışmalara göre, ÇH'nin üreme sağlığı üzerindeki etkileri sadece doğrudan biyolojik mekanizmalarla sınırlı olmadığı görülmüştür [5, 11, 20]. Diyet uyumsuzluğu ve besin eksiklikleri, hem hormonal döngüyü hem de gebelik sürecini olumsuz etkilerken; psikososyal stres, düşük yaşam kalitesi ve sağlık hizmetlerine erişimdeki kısıtlılıklar da indirekt olarak üreme sağlığını etkileyebileceğini ortaya koymaktadır. Bu açıdan, hemşireler ve kadın doğum uzmanları başta olmak üzere sağlık profesyonellerinin, ÇH'li kadınlara bütüncül ve sürekli eğitim/danışmanlık sağlaması kritik önem taşımaktadır.

Bu çalışma bazı sınırlılıkları nedeniyle dikkatle değerlendirilmelidir. Öncelikle, çalışma tek merkezde ve sınırlı sayıda katılımcı ile yürütülmüştür; bu durum bulguların genellenebilirliğini kısıtlamaktadır. Katılımcıların beyanlarına dayalı veri toplanmış olması, hatırlama yanlılığı ve sosyal onay yanlılığı riskini doğurmaktadır. ÇH tanısının süresi, hastalık şiddeti ve diyet uyumunun objektif ölçümlerle değerlendirilmemiş olması da sonuçların kapsamını daraltmaktadır.

5. SONUÇ

Bu çalışma, ÇH'li kadınların doğurganlık döneminde sık ve ciddi ÜS sorunları yaşadığını ortaya koymuştur. Sonuç olarak;

1.ÇH, sadece gastrointestinal bir hastalık değil, kadınların doğurganlık sağlığını doğrudan etkileyen sistemik bir durumdur.

2.Sosyoekonomik dezavantajlar ve düşük eğitim düzeyi, hem diyete uyumu hem de üreme sağlığını olumsuz etkilemektedir.

3.ÇH'li kadınların büyük çoğunluğu ÜS konusunda bilgi eksikliği yaşamakta ve sağlık hizmetlerine erişimde güçlük çekmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda; ÇH tanısı alan kadınlarda rutin üreme sağlığı değerlendirmeleri yapılmalı, menstruasyon ve gebelik öyküsü ayrıntılı olarak sorgulanmalıdır. Diyet uyumunu artırmaya yönelik bireyselleştirilmiş eğitim ve danışmanlık hizmetleri geliştirilmelidir. Kadın doğum hemşireleri, beslenme uzmanları ve gastroenterologların işbirliğiyle multidisipliner bakım modelleri oluşturulmalıdır. Sağlık profesyonellerinin ÇH ve kadın sağlığı ilişkisi konusundaki farkındalıkları artırılmalıdır.

KAYNAKLAR

- [1] Singh, P., Arora, A., Strand, T. A., Leffler, D. A., Catassi, C., Green, P. H., et al. (2018). Global prevalence of celiac disease: Systematic review and meta-analysis. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, 16(6), 823–836.e2.
- [2] Comba, A., Baris Eren, N., & Demir, E. (2018). Prevalence of celiac disease among school-age children in Corum, Turkey. *Turkish Journal of Gastroenterology*, 29(5), 595–600.
- [3] Fasano, A., Berti, I., Gerarduzzi, T., Not, T., Colletti, R. B., Drago, S., et al. (2003). Prevalence of celiac disease in at-risk and not-at-risk groups in the United States. *Archives of Internal Medicine*, 163(3), 286–292.
- [4] Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. (2023, May 9). 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü. T.C. Sağlık Bakanlığı. Retrieved July 8, 2024.
- [5] Kratzer, W. (2013). Prevalence of celiac disease in Germany: A prospective follow-up study. *World Journal of Gastroenterology*, 19(17), 2612–2620.
- [6] Mohammadibakhsh, R., Sohrabi, R., Salemi, M., Taheri Mirghaed, M., & Behzadifar, M. (2017). Celiac disease in Iran: A systematic review and meta-analysis. *Electronic Physician*, 9(3), 3883–3895.
- [7] Sezgin, O., Sarıtaş, B., Aydın, İ., Şaşmaz, T., & Linke, E. S. (2016). Celiac disease prevalence in Turkey: A population based cross-sectional study. *Acta Medica Mediterranea*, 32, 463–471.
- [8] Choung, R. S., Ditah, I. C., Nadeau, A. M., Rubio-Tapia, A., Marietta, E. V., Brantner, T. L., et al. (2015). Trends and racial/ethnic disparities in gluten-sensitive problems in the United States: Findings from the national health and nutrition examination

Teşekkür

Çalışmaya gönüllü olarak katılım sağlayan tüm katılımcılara, çalışmanın yürütülmesine katkıda bulunan Siirt Belediyesi'ne ve fon desteği için TÜBİTAK'a teşekkür ederiz.

Çıkar Beyanı

Yazarlar, bu çalışmayı etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması oluşturabilecek bilinen mali çıkarları veya kişisel ilişkileri bulunmadığını beyan ederler.

Etik Kurul Onay

Çalışmanın yapılabilmesi için Siirt Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan etik kurul onayı (Evrak Tarih ve Sayısı: 22.11.2023-5912) ve Siirt Belediyesi'nden yazılı izin (Evrak Tarih ve Sayısı: 09.02.2024-100434) alındı.

Yazar Katkıları

SG: Kavramsallaştırma; veri düzenleme; biçimsel analiz; fon temini; araştırma; yöntem; proje yönetimi; özgün taslak yazımı; yazım—gözden geçirme ve düzenleme.

YS: Veri düzenleme; fon temini; araştırma; yöntem.

HT: Veri düzenleme; fon temini; araştırma; yöntem.

Kurumsal Ve Finansal Destek

Bu çalışma, TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı (2023 Yılı 1. Dönem) kapsamında (Proje No: 1919B012304420) desteklenmiştir.

surveys from 1988 to 2012. *American Journal of Gastroenterology*, 110(3), 455–461.

[9] Green, P. H. R., Stavropoulos, S. N., Panagi, S. G., Goldstein, S. L., McMahon, D. J., Absan, H., et al. (2001). Characteristics of adult celiac disease in the USA: Results of a national survey. *American Journal of Gastroenterology*, 96(1), 126–131.

[10] Kayar, Y., Dertli, R., Sürmeli, N., & Bilgili, M. A. (2019). Extraintestinal manifestations associated with celiac disease. *Eastern Journal of Medicine*, 24(4), 478–483.

[11] Glimberg, I., Haggård, L., Lebwohl, B., Green, P. H. R., & Ludvigsson, J. F. (2021). The prevalence of celiac disease in women with infertility: A systematic review with meta-analysis. *Reproductive Medicine and Biology*, 20(2), 224–233.

[12] Sezikli, M., Dindar, G., & Bektaş, M. (2021). Hiperbilirubinemi ile seyreden çölyak hastalığı. *Kocaeli Medical Journal*, 6(3), 73–76.

[13] Arvanitakis, K. (2022). Adverse pregnancy outcomes in women with celiac disease: A systematic review and meta-analysis. *Annals of Gastroenterology*, 12, 1–10.

[14] Celdir, M. G., Choung, R. S., Rostamkolaei, S. K., Jansson-Knodell, C. L., King, K. S., Larson, J., et al. (2021). Reproductive characteristics and pregnancy outcomes in hidden celiac disease autoimmunity. *American Journal of Gastroenterology*, 116(3), 593–599.

[15] Rubin, J. E., & Crowe, S. E. (2020). Celiac disease. *Annals of Internal Medicine*, 172(1), ITC1–ITC16.

[16] Moleski, S. M., Lindenmeyer, C. C., Veloski, J. J., Miller, R. S., Miller, C. L., & Kastenberg, D. D. A. (2015). Increased rates of pregnancy complications in women with celiac disease. *Annals of Gastroenterology*, 28(2), 236–240.

[17] Abaci, A., Esen, I., Unuvar, T., Arslan, N., & Bober, E. (2008). Two cases presenting with pubertal delay and diagnosed as celiac disease. *Clinical Pediatrics*, 47(6), 607–609.

[18] Özberk, S., Kılıç, E., Can Sezgin, G., & Yücesoy, M. (2021). The association of celiac disease with idiopathic infertility in Central Anatolia region. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*, 16(1), 19–24.

[19] Grode, L., Bech, B. H., Plana-Ripoll, O., Bliddal, M., Agerholm, I. E., Humaidan, P., et al. (2018). Reproductive life in women with celiac disease: A nationwide, population-based matched cohort study. *Human Reproduction*, 33(8), 1538–1547.

[20] Elliott, B., Czuzoj-Shulman, N., Spence, A. R., Mishkin, D. S., & Abenhaim, H. A. (2021). Effect of celiac disease on maternal and neonatal outcomes of pregnancy. *Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, 34(13), 2117–2123.

[21] Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behavior Research Methods*, 39(2), 175–191.

Bu makaleye atf yapmak için: Gül,S.,Sambur,Y.,Türk,H.(2025).Çölyak Hastalığı Olan Kadınlarda Önemsizmesi Gereken Bir Konu: Üreme Sağlığı Sorunlarının Belirlenmesi. *Anatolia Journal of Medical and Health Sciences*,2(1),7-15

DOI:

To Cite: Gül,S.,Sambur,Y.,Türk,H.(2025).An Important Issue for Women with Celiac Disease: Determination of Reproductive Health Problems. *Anatolia Journal of Medical and Health Sciences*,2(1),7-15.

DOI:
